

COVID-19 PANDEMIYASIDAN KEYINGI GERMANIYANING IQTISODIY AHVOLI

Zulhaydarov Hasan Mahnud o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217203>

Annotatsiya: Dunyoda ko'plab iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ko'p va ularning orasida Germaniya ham o'rin egallagan. Maqola mavzusi bo'yicha Germaniyaning hozirgi iqtisodiy holati, covid-19 davridagi iqtisodiy ko'rinishi va pandemiyadan so'ng u iqtisodiyotini qanday tilab olgani yoritiladi. Maqola davomida siz Germaniyaning eksport va import hajmi, yirik hamkor davlatlari hamda YaIM hajmi haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Eksport, import, yalpi ichki mahsulot, kimyo texnologiya, yangi texnika va texnologiyalar, kimyo sanoati, mashinasozlik, mexanizm, biznes, tashqi qarzarlar, sivilizatsiya.

Key words: Export, import, gross domestic product, chemical technology, new techniques and technologies, chemical industry, mechanical engineering, mechanism, business, foreign debts, civilized.

Ключевые слова: Экспорт, импортировать, валовой внутренний продукт, химическая технология, новые техни и технологии, химическая промышленность, машиностроение, механизм, бизнес, внешние долги, цивилизация.

Dunyo yaratilibdiki, mamlakatlar mavjud va bu mamlakatlar sivilizatsiya natijasida iqtisodiy rivojlangan va rivojlanmagan davlatlarga bo'linib qolgan. Sivilizatsiya mobaynida rivojlangan mamlakatlarga Germaniya davlatini ham shubhasiz misol qilsak bo'ladi. Mamlakatlarning rivojlanishi aynan qizg'in cho'qqisiga chiqqan bir paytda butun jahon boshiga og'ir talofat keldi. Bu talofat esa 2019- yilda paydo bo'lgan covid-19 pandemiyasi edi. Pandemiya jarayonida butun yer yuzidagi korxonalar zavodlar va umumiy iqtisodiy tizimlar zarar ko'rdi., natijada esa ko'plab davlatlar iqtisodiy qoloqlik va inqirozga yuz tutdi. Shu qatorda Germaniya ham bu baloning ofatlaridan chetda qolmadi. Covid-19 pandemiyasi Germaniyaning importiga katta ta'sir ko'rsatdi. Xalqaro ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar, cheklovlar va global iqtisodiy turg'unlik Germaniya importiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, pandemiya sababli Germaniya importi 1.35 trilliondan \$1.28 trillionga tushdi, bu o'zgarish -7% ga teng. Bu davrda neft, avtomobillar va elektronika kabi asosiy tovarlar importi kamaydi, chunki ishlab chiqarish va global savdo to'xtab qoldi. Pandemiya keyingi tiklanish boshlangan bo'lsa-da, import qayta o'sishni boshladi. Germaniyaning importi 2021-yilda \$1.42 trillionga yetdi. Bu yil importning oshishi asosan farmatsevtika mahsulotlari, elektr jihozlar va avtomobillarga bog'liq bo'ldi. Germaniyaning importi \$1.46 trillionni tashkil etdi. 2022 yilda, energiya narxlarini oshishi va global iqtisodiy inqiroz fonida import hajmi ortdi. Shuningdek, Germaniyada avtomobillar, elektr jihozlar, farmatsevtika mahsulotlari va mineral yoqilg'ilar kabi importlar ko'paydi. 2023-yilda Germaniya importining umumiy hajmi taxminan \$1.46 trillion atrofida bo'ldi. Import hajmi 2022-yil bilan deyarli bir xil, ammo bu davrda energiya va xom ashyo bo'yicha import hajmi sezilarli darajada oshgan. Mineral yoqilg'ilar xususan, neft va tabiiy gaz importi pandemiya va urush oqibatida yuqori narxlarga ega bo'ldi. Germaniyaning import qilish darajadagi salmog'li sezilarli o'sa boshladi. Germaniyaning import hajmi 2013-2023 yillar davomida barqaror o'sishni ko'rsatdi, lekin global inqirozlar, pandemiya va energetika narxlarini

o'zgarishlari bu jarayonga ta'sir ko'rsatdi. 2023-yilda Germaniya importi ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, asosan texnologiya, farmatsevtika, avtomobillar va energiya mahsulotlariga qaratilgan edi. Bu davrda, importning tarkibi o'zgarib, energiya resurslariga talabning ortishi va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'sirini sezildi. Butun jahon pandemiya oqibatida jabr ko'rdi va bu kassalik yerni tark etganidan so'ng barcha davlatlar o'zini tiklay boshladi. Shu jumladan Germaniya ham o'z yo'qotganlarini tiklashni, iqtisodiy inqirozni bartaraf qilish yo'llarini boshladi va natijada zararlarni sezilarli darajada qopladi. bunday ko'rsatkichlarni qilish mobaynida Germaniya o'zining import darajasini yanada yaxshiladi. 2023 yilda esa Germaniyaga import qilingan tovarlar qiymati 1,46 trillion AQSh dollarini tashkil etdi. Germaniyaga tovar importi 2022 yilga nisbatan 7,52% kamaydi. Tovar importi 119 milliard dollarga kamaygan (Germaniyaga tovar importi 2022 yilda 1,58 trillion dollarni tashkil etgan). Germaniyaning **importi** 2013-2023 yillar davomida bir qator global va ichki omillar ta'sirida o'zgarib turdi. Germaniya — dunyoning eng yirik importchilari qatorida bo'lib, yillar davomida import hajmi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Germaniyaning **import** ko'rsatkichi, asosan, uning sanoat tarmoqlari, energetika sohasidagi ehtiyojlar, texnologiyalar va raqamli transformatsiya bilan bog'liq. Quyida Germaniya importining 2013-2023 yillarda o'zgarishi haqida ba'zi asosiy tahlillarni taqdim etaman.

Germaniyaning 2013-2023 yillardagi iqtisodiy o'sishi barqaror, lekin global inqirozlar, COVID-19 pandemiyasi va energetika inqirozlari kabi tashqi omillar tomonidan ta'sirlanib kelgan. 2020-yilda iqtisodiy pasayish ro'y berib, 2021-yilda esa tiklanish boshlandi. 2022 va 2023-yillarda esa energiya narxlarining oshishi va global iqtisodiy pasayish o'sish sur'atlarini sekinlashtirdi. Germaniyaning jon boshiga YaIM 2023-yilda taxminan \$55,100 ni tashkil etdi, bu mamlakatning yuqori darajadagi iqtisodiy rivojlanishini ko'rsatadi. 2023-yilda Germaniyaning importi 1,46 trillion AQSh dollarini tashkil etdi. Import tarkibida eng ko'p o'rin egallagan tovarlar: elektronika va texnika mahsulotlari, avtomobillar, farmatsevtika mahsulotlari, va mineral yoqilg'ilar. Import manbalari orasida Xitoy, Niderlandiya va AQSh eng yirik o'rinlarni egallaydi. Germaniya 2023-yilda 1,69 trillion dollar miqdorida tovar eksport qildi. Eksport mahsulotlari orasida avtomobillar, farmatsevtik mahsulotlar, avtomobil ehtiyot qismlari, va aviatsiya texnikasi mavjud. Germaniyaning asosiy eksport manbalari AQSh, Fransiya, Niderlandiya va Xitoy bo'lib, sanoat mahsulotlari va yuqori texnologiyalarni taqdim etadi. 2023-yilda Germaniyaning eksporti 0,664% o'sdi, importi esa 6,9% pasaydi. Bu o'zgarishlar global bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga, shu jumladan, energiya krizisi va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlarga bog'liq. Germaniya importi asosan texnologiya, avtomobil sanoati va energiya mahsulotlaridan iborat. Eksporti esa yuqori texnologiyalar, avtomobil sanoati va farmatsevtika sohasini o'z ichiga oladi.

Xulosa

Germaniya iqtisodiyoti, eksport va import o'rtasidagi muvozanatni saqlab, global raqobatbardoshlikda yuqori pozitsiyani egallab kelmoqda. Energiya narxlarining o'zgarishi va global inqirozlar Germaniyaning iqtisodiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, uning eksport va import tarkibi yuqori texnologiyalar va sanoat mahsulotlariga tayanadi. 2023-yilda Germaniya o'zining iqtisodiy o'sishini davom ettirganligini va hozirda ham davom etayotganini ta'kidlab o'tsak mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Jahon Banki (World Bank) – Germaniyaning iqtisodiy rivojlanishi va xalqaro hamkorlikdagi o‘rni. Link: www.worldbank.org
 2. Germaniya Federativ Respublikasi: Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish. - Manba: Germaniya Hukumatining rasmiy sayti. Link: www.bundesregierung.de
 3. Germaniyaning yalpi ichki mahsuloti va iqtisodiy ko‘rsatkichlari. Manba: [Statista](https://www.destatis.de)
 4. Germaniyaning eksport va import tarkibi – Germaniya statistikasi va global tijorat. Manba: [Federal Statistical Office of Germany \(Destatis\)](https://www.destatis.de)
 5. Yevropa Ittifoqi va Germaniya iqtisodiyoti – Germaniyaning Yevropa iqtisodiy tizimidagi ro‘li. Manba: [European Central Bank \(ECB\)](https://www.ecb.europa.eu)
 6. COVID-19 pandemiyasining Germaniya iqtisodiyotiga ta‘siri – Jahon iqtisodiyoti va epidemiya ta‘siri. Manba: [OECD Economic Outlook](https://www.oecd.org)
- Jahon Bankining rivojlanish hisobotlari – Germaniyaning global rivojlanishdagi ro‘li. Manba: [World Bank - Development Goals](https://www.worldbank.org)

INNOVATIVE
ACADEMY